

DIRECTORA

Remedios Morán Martín

Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones. UNED (Madrid)

De la Academia Portuguesa de la Historia

SECRETARIO

Javier García Martín

Profesor Titular de Historia del Derecho

Univ. País Vasco

N.º 43 ENERO 2026

SECCIÓN HISTORIOGRAFÍA

- De re bibliographica (XII). Algo de Administración, fueros, delitos y penas y validos.
De re bibliographica (XII). Something about Administration, medieval law, crimes and punishments
end valid (RI §428961)
Faustino Martínez Martínez
- El código del *Fuero Juzgo* de la Hispanic Society of America B2567: cuestiones de procedencia.
The *Fuero Juzgo* manuscript of the Hispanic Society of America B2567: questions of provenance (RI
§428962)
Carmen del Camino Martínez
En 1883 Juan José Cortina de la Vega daba noticias en un periódico local de la presencia de un código del Fuero
Juzgo en la Biblioteca de la Colegiata de San Salvador de Jerez de la Frontera. Después de esa fecha, no existe
constancia en la biblioteca de la presencia allí del manuscrito, que hasta hoy, en consecuencia, se consideraba
desaparecido. No obstante, gracias a la descripción que Cortina hizo del mismo, se pretende demostrar que puede
identificarse con el manuscrito conservado actualmente en la Biblioteca de la Hispanic Society of America con la
signatura B2567.
- El Tribunal de Jurado en su contexto histórico. Aproximación historiográfica.
The Jury Trial in its historical context. Historiographical approach (RI §428963)
César Mateu Álvaro

SECCIÓN ESTUDIOS

- Ejército de la anarquía. Un proyecto de Código penal militar proletario (1936).
Army of anarchy. A proletarian military Criminal Code (1936) (RI §428964)
Enrique Álvarez Cora
Este trabajo estudia la regulación de la parte general del derecho penal militar en el proyecto de código para el Ejército
del Proletariado elaborado en 1936 por el Comité Central de Milicias Antifascistas, de orientación anarquista,
establecido por la Generalitat de Cataluña, comparándolo con el Código Penal para el Ejército de 1884 y el Código de
Justicia Militar de 1890.
- Visión notarial de algunas realidades en la Edad Moderna. Extranjeros, *la Comuña* asturiana y los
vaqueiros de Alzada.

Notarial view of some realities in the Modern Age. Foreigners, the *Comuña asturiana* and the *Vaqueiros de Alzada* (RI §428965)

Plácido Barrios Fernández

Se aborda el estudio de tres colectivos muy diferentes entre sí en el marco de la Edad Moderna Hispánica, haciendo especial énfasis en el posible tratamiento jurídico diferenciado y desigual que pudieron sobrellevar. Y todo ello desde el punto de vista de la práctica notarial de entonces.

- The succession to the British Crown in historical perspective.

La sucesión a la Corona británica en perspectiva histórica (RI §428966)

Fruela Río Santos

Este estudio analiza la evolución de las normas que rigen la sucesión a la Corona británica desde finales del siglo XVII hasta las reformas introducidas en la Succession to the Crown Act 2013. El análisis parte del asentamiento constitucional de la Revolución Gloriosa, plasmado en el Bill of Rights (1689) y en el Act of Settlement (1701), que consolidaron el principio de soberanía parlamentaria sobre el trono y garantizaron una sucesión protestante. Estas leyes establecieron restricciones religiosas y dinásticas que, aunque justificadas en su contexto histórico de conflicto confesional, pasaron con el tiempo a considerarse discriminatorias y anacrónicas. El estudio se centra en tres dimensiones principales de restricción: religión, género y matrimonio. Examina la exclusión de los católicos y la obligación de comunión con la Iglesia de Inglaterra, la primogenitura masculina que situaba a los hijos varones por delante de las hijas mayores, y el rígido régimen de la Royal Marriages Act de 1772. Asimismo, se estudian las tensiones del siglo XX, desde la crisis de abdicación de Eduardo VIII hasta los debates parlamentarios sobre la reforma y la creciente necesidad de coordinar las reglas sucesorias en los realms de la Commonwealth, tal como exige el Statute of Westminster (1931). Se finaliza con las reformas del siglo XXI, en particular el Acuerdo de Perth (2011) y la ley de 2013, que introdujeron la primogenitura absoluta, levantaron la prohibición de contraer matrimonio con católicos y limitaron el requisito de consentimiento real a los seis primeros herederos. Estas reformas reflejan la progresiva modernización de la monarquía, aunque persisten limitaciones constitucionales y religiosas significativas.

- De los manuscritos a los monopolios. La evolución legal de la protección sobre las creaciones, con especial referencia al siglo XIX.

From manuscripts to monopolies. The legal evolution of creative rights with a focus on the nineteenth century (RI §428967)

Pedro Sabando Sequí

La evolución de la propiedad intelectual ha pasado de concebir el conocimiento como un bien común a reconocerlo como un derecho individual protegido por ley. Desde las primeras Reales Órdenes en el siglo XVIII, que otorgaron derechos exclusivos de impresión, hasta decretos y leyes clave como el de 1813, la Ley de Propiedad Literaria de 1847 y la Ley de Propiedad Intelectual de 1879, se han establecido progresivamente mecanismos para proteger los derechos de autor y fomentar la originalidad. En los últimos tiempos, la legislación española se ha adaptado a las directivas europeas y a los desafíos tecnológicos, buscando un equilibrio entre proteger a los creadores y facilitar el acceso al conocimiento, especialmente frente al papel dominante de los monopolios que se están estableciendo en la sociedad de la información. Este proceso refleja la complejidad de proteger las obras en un mundo en constante cambio tecnológica y social.

- Expansión cristiana peninsular a partir del siglo XI. Razones de las nuevas ventajas concedidas a los pobladores. Estudio con base en el Fuero de Soria.

Christian expansion in the Iberian Peninsula from the 11th century. Reasons for the new advantages granted to settlers. A study based on the Fuero of Soria (RI §428968)

Gilberto Soriano Calvo

A partir de la época de Alfonso VI (1065-1109) se percibe que los pobladores de los asentamientos cristianos de la Península ibérica de la Extremadura y los concejos que van surgiendo en ésta, reciben muchas ventajas de todo tipo, y no son solo las habituales franquicias, exenciones e inmunidades que favorecían la presencia demográfica. Muchos fueros hablan del uso y aprovechamiento colectivo de terrenos, bosques, pastos, etc., que sólo podían disfrutar aquellos que cumplieran el requisito de estar vinculados especialmente con un determinado lugar. Este trabajo trata de investigar cómo y porqué se constituyó lo que se ha llamado “propiedad colectiva”.

SECCIÓN MEMORIA

- Estudio introductorio al discurso del Dr. D. Manuel Tarrasa y Romans: “Dadas la aptitud interna y las relaciones exteriores de Roma, según la ley histórica y noción filosófica ¿Cuál es la condición legal

de la mujer?”.

Introductory study to the discourse of Dr. Manuel Tarrasa y Romans: “Given the internal circumstances and external relations of Rome, according to historical Law and philosophical interstanding, What is the legal status of women?” (RI §428969)

Cristina García Fernández

El presente estudio introductorio contextualiza el discurso pronunciado por Tarrasa y Romans el 19 de noviembre de 1863 en la Universidad de Salamanca, con ocasión de su recepción como catedrático numerario de Derecho Romano, al que sigue la contestación de López Sánchez, y que constituye una valiosa pieza del romanismo español en plena transición educativa de la Universidad de Salamanca tras las reformas liberales. A través del enfoque práctico pero también moralista característico de este siglo, se recoge en este estudio el germen de los debates sobre la capacidad jurídica de la mujer en una sociedad que se prepara para la irrupción del feminismo, destacando el valor historiográfico del texto en su contexto histórico, para comprender la intersección entre derecho, moral y género en la doctrina jurídica decimonónica, así como la pervivencia de modelos patriarcales basados en una interpretación partidista de las leyes naturales. Esta edición rescata pues un documento excepcional que ilumina la enseñanza y recepción del Derecho Romano en la España del XIX, invitando a una lectura crítica a través del estudio de las tensiones ideológicas que acompañan a la elección de dicho tema: la condición legal de la mujer.

- Edición: Manuel Tarrasa y Romans, “Dadas la aptitud interna y las relaciones exteriores de Roma, según la ley histórica y noción filosófica ¿Cuál es la condición legal de la mujer? Leído ante el Claustro de la Universidad de Salamanca, el día 19 de noviembre de 1863 en el Acto Solemne de la Recepción del Catedrático numerario de Derecho Romano”. Salamanca: Imprenta y Librería de Diego Vázquez, Impresor y librero de la Universidad literaria y del Instituto de 2º enseñanza (1863). (RI §428970)

SECCIÓN NECROLÓGICAS

- BEATRIZ BERNAL GÓMEZ. IN MEMORIAM (1935 - 2024). (RI §428971)
José Sánchez-Arcilla Bernal
- MANUELA MENDONÇA. IN MEMORIAM (1948 - 2025). (RI §428972)
István Szászdi León-Borja
- ANTONIO SERRANO PEÑA. IN MEMORIAM (1961 - 2025). (RI §428973)
Remedios Morán Martín